

ESTRATÉGIAS DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE SAÚDE NA REDE DA ATENÇÃO BÁSICA PARA A REDUÇÃO DA OBESIDADE INFANTIL

Ciências da Saúde / 22/05/2023

STRATEGIES OF THE MULTIPROFESSIONAL HEALTH TEAM IN THE PRIMARY CARE NETWORK FOR THE REDUCTION OF CHILDHOOD OBESITY

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7967251

Renata Drielle Oliveira¹

Maria Letícia Cardoso da Silva Barbosa²

Maria Eduarda Wanderley de Barros Silva³

Ana Paula Melo da Silva⁴

Lindinês Pereira de Macêdo⁵

Francisco Rodrigues Nascimento Júnior⁶

Othon Luís Souza de Lucena⁷

Evandro Rogério da Silva⁸

Allana Petrúcia Medeiros de Miranda⁹

Maria Janaína de Macêdo Lopes¹⁰

Frederico Tannus de Almeida¹¹

Natan Alves de Lima Gomes¹²

Anderson Ruan de Moraes Silva¹³

Yorrane Kelly Gomes Alves¹⁴

José Marcelo de Azevedo Beserra¹⁵

Introdução: Com o aumento da prevalência de sobrepeso e obesidade tem se tornado comum e mais antecipado preocupando diversos pesquisadores e profissionais de saúde devido aos danos e complicações causados pelo excesso de peso como a diabetes, hipertensão arterial e cardiopatias. Durante a infância pode ser ainda mais complicado devido a relação com mudanças de hábitos e disponibilidade dos pais e a falta de compreensão da criança quanto aos prejuízos da obesidade. A população infantil é dependente do espaço onde vive, sendo que seu comportamento é constantemente reflexo deste ambiente.

Objetivo: Identificar as estratégias da equipe multiprofissional de saúde na rede da Atenção Básica para a redução da obesidade. **Método:** O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura. Sendo assim, foi possível estruturar a pergunta norteadora: “Quais as estratégias da equipe multiprofissional de saúde na rede de Atenção Básica para a redução da obesidade infantil?”. A elaboração do levantamento metodológico para a pesquisa foi realizada no período de janeiro de 2023, as bases de dados foram utilizadas foram a Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciência da Saúde, Base de Dados em Enfermagem e *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online*, utilizando os Descritores de Ciências em Saúde, sendo eles: Obesidade Infantil, Equipe de assistência ao paciente e Atenção Primária à Saúde. Em seguida, foi selecionado o quantitativo de sete artigos para compor o corpus de análise de artigos elegíveis. **Resultados:** Os programas de perda de peso pediátrica multidisciplinares e de atendimento terciário têm uma grande oportunidade de impactar o tratamento da obesidade pediátrica em comunidades rurais e têm grande potencial para reduzir as disparidades de saúde em populações rurais, treinando prestadores de cuidados primários rurais através do fornecimento de material educacional ao paciente, bem como telessaúde, comunicação, conferência telefônica e webinars. **Conclusão:** Diante tamanha complexidade foi apontada diversas estratégias que buscam efetivar as ações para a redução da obesidade infantil. Posto isto, também foi apontado a necessidade de equipe especializada para trabalhar a obesidade infantil, para que assim, possam aplicar intervenções multiprofissionais que busquem a favorecer uma assistência holística e eficaz para a redução da obesidade infantil.

Palavras-chave: Obesidade infantil, Atenção primária à saúde, Equipe de assistência ao paciente.

ABSTRACT

Introduction: With the increase in the prevalence of overweight and obesity, it has become common and more anticipated, worrying many researchers and health professionals due to the damage and complications caused by excess weight, such as diabetes, high blood pressure and heart disease. During childhood, it can be even more complicated due to the relationship with changes in habits and availability of parents and the lack of understanding of the child regarding the damage of obesity. The child population is dependent on the space where they live, and their behavior is constantly a reflection of this environment. **Objective:** Identify the strategies of the multidisciplinary health team in the Primary Care network to reduce obesity. **Methods:** The present study is an integrative literature review. Thus, it was possible to structure the guiding question: "What are the strategies of the multidisciplinary health team in the Primary Care network to reduce childhood obesity?". The elaboration of the methodological survey for the research was carried out in the period of January 2023, the databases used were Latin American and Caribbean Literature in Health Science, Database in Nursing and Medical Literature Analysis and Retrieval System Online, using the Health Sciences Descriptors, namely: Childhood Obesity, Patient Care Team and Primary Health Care. Then, the quantitative of seven articles was selected to compose the corpus of analysis of eligible articles. **Results:** Multidisciplinary and tertiary care pediatric weight loss programs have a great opportunity to impact the treatment of pediatric obesity in rural communities and have great potential to reduce health disparities in rural populations by training rural primary care providers through the provision of patient educational material, as well as telehealth, communication, conference calls and webinars. **Conclusions:** Faced with such complexity, several strategies were identified that seek to implement actions to reduce childhood obesity. That said, it was also pointed out the need for a specialized team to work with childhood obesity, so that they can apply multidisciplinary interventions that

seek to favor a holistic and effective assistance for the reduction of childhood obesity.

Keywords: Childhood obesity, Primary health care, Patient care team.

1. INTRODUÇÃO

Com as diversas múltiplas causas de má nutrição que afetam a população em todo o mundo. Milhões de pessoas em condições de deficiências nutricionais como a deficiência de vitamina A, obesidade e sobrepeso, sendo fatores de risco para o desenvolvimento de doenças e perdas de anos saudáveis da população, em conjunto a isso a ausência de atividade física é considerado um fator de risco para mortalidade e desenvolvimento de doenças crônicas. Dessa forma, dentre os diversos desafios globais para a saúde, meio ambiente e sociedade a obesidade é uma temática que possui extrema relevância para a ação política (MURRAY *et al.*, 2020).

De acordo com alguns dados em 2020, as crianças que eram acompanhadas na Atenção Primária à Saúde (APS), atendidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), 15,9% eram menores de 5 anos de idade e 31,8% das crianças possuíam entre 5 a 9 anos de idade, tendo excesso de peso, dessas 15,8% e 7,4% apresentavam obesidade segundo o Índice de Massa Corporal (IMC), para a idade. A obesidade em crianças e adolescentes é uma problemática grave que ocasiona várias repercussões deletérias, além de sobrecarregar o SUS com elevados custos relacionados ao tratamento do agravo e suas complicações (KARTIOSUO *et al.*, 2019).

Com o aumento da prevalência de sobrepeso e obesidade tem se tornado comum e mais antecipada preocupando diversos pesquisadores e profissionais de saúde devido aos danos e complicações causados pelo excesso de peso como a diabetes, hipertensão arterial e cardiopatias. Durante a infância pode ser ainda mais complicado devido a relação com mudanças de hábitos e disponibilidade dos pais e a falta de compreensão da criança quanto aos prejuízos da obesidade. A população infantil é dependente do espaço onde vive, sendo que seu comportamento é constantemente reflexo deste ambiente (NILSON *et al.*, 2019).

A obesidade entre crianças e adolescentes se trata de resultados de uma série complexa de fatores genéticos, ambientais, individuais e comportamentais que atuam em múltiplos contextos como o escolar, social, político e comunitário. Por ter a característica multifatorial trata-se de uma condição complexa de ser compreendida e desafiadora para intervenção pois exige assim diversas ações integradas nos setores, além da saúde (SMITH *et al.*, 2018).

Para que se tenha a atuação de um equipe multiprofissional é necessário que se tenha apoio aos indivíduos por meio de abordagens educativas e comportamentais, além da adoção de políticas intersetoriais e medidas a fim de reverter a natureza obesogênica dos locais onde as crianças e adolescentes vivem (SWINBURN *et al.*, 2019).

2. MÉTODO

O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura, que consiste em abordagem metodológicas mais amplas entre as revisões (SOUSA *et al.*, 2017). Essa metodologia possui principal finalidade de gerar síntese de como os resultados foram adquiridos na pesquisa sobre uma determinada temática, de forma literária e ordenada concedendo assim diversas informações amplas, permitindo os estudos experimentais e não experimentais para que seja possível a compreensão completa de um fenômeno estudado (ANDRADE *et al.*, 2017).

Assim foram realizadas as seguintes etapas: 1- Elaboração da pergunta norteadora; 2- Amostragem da literatura; 3- Coleta de dados; 4- Análise crítica dos estudos incluídos; 5- Discussão dos resultados; 6- Apresentação da revisão/conclusão (SOUZA *et al.*, 2010). Sendo assim, foi possível estruturar a pergunta norteadora: “Quais as estratégias da equipe multiprofissional de saúde na rede de Atenção Básica para a redução da obesidade infantil?”.

O método de pesquisa que possui relevância por realizar a busca, síntese e análise do que existe de produção sobre determinado fenômeno, além de possuir como objetivo a formação de novos questionamentos sobre a temática abordada com críticas e reflexões, auxiliando assim na identificação de lacunas

existente e em seguida no avanço de novos conhecimentos (MENDES *et al.*, 2008).

A elaboração do levantamento metodológico para a pesquisa foi realizada no período de janeiro de 2023, as bases de dados foram utilizadas foram a Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciência da Saúde (LILACS), Base de Dados em Enfermagem (BDENF) e *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online* (MEDLINE) utilizando os Descritores de Ciências em Saúde (DeCS), sendo eles: Obesidade Infantil, Equipe de assistência ao paciente e Atenção Primária à Saúde, com os descritores em inglês para que tivesse um maior quantitativo de estudos, sendo cruzados com operador booleano AND. Foram utilizados os seguintes cruzamentos: I) Childhood obesity AND Primary health care AND Patient care team; II) Childhood Obesity AND Patient Care Team.

Dessa forma, foram apresentados 70 estudos os quais passaram pela análise dos resumos e critérios de elegibilidade. Ao aplicar as estratégias de busca nas bases de dados, os artigos foram transferidos para uma pasta reservada no computador em formato de arquivo RIS. Em seguida, os arquivos foram transportados para o software Rayyan, que se caracteriza como uma ferramenta gratuita e online, que auxilia na triagem dos estudos de uma revisão, minimizando erros (OUZZANI *et al.*, 2016).

Assim que os estudos estavam disponíveis no Rayyan, os dois revisores que continham pleno conhecimento dos critérios de inclusão/exclusão que de forma independente e em duplo cego detectaram as duplicidades, mantendo-se apenas uma versão válida de cada documento científico. Após a exclusão de duplicatas, seguiu-se com a análise de títulos e resumos para verificar a temática e tipo de estudo de cada documento científico. Em seguida, os artigos elegíveis foram lidos na íntegra.

Os critérios de inclusão adotados foram: (I) estudos que respondem a questão norteadora sobre as estratégias da equipe multiprofissional de saúde na rede de Atenção Básica para a redução da obesidade infantil, a partir da leitura do título e resumo; II) período de publicação entre os anos de 2017 a 2022; III) estar nos

idiomas português, inglês ou espanhol; IV) artigos originais, disponíveis na íntegra.

Como critério de exclusão decidiu-se por não utilizar artigo que não estava ajustado ao objeto de estudo, que fugiram do tema proposto pelos autores, os que se encontravam duplicados nas bases de dados eletrônicas, textos que encontram-se incompletos, indisponível na íntegra, as revisões de literatura, guias, manuais técnicos e cartas ao leitor. Em seguida, foi selecionado o quantitativo de sete artigos para compor o corpus de análise de artigos elegíveis.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Diante da seleção dos estudos a partir da metodologia, foram realizados o levantamento dos dados literários elegidos por meio de um *corpus* de análise o qual proporcionou a sumarização das informações, contendo: autoria, ano de publicação, título do artigo e resultados. A partir disso, foi possível o espaço para discussão dos estudos selecionados referentes às principais estratégias da equipe multiprofissional em saúde na atenção básica em relação às ações para a redução da obesidade infantil. A tabela do *corpus* de análise está representada pelo quadro 1 a seguir:

Quadro 1. *Corpus* de análise dos estudos eleitos, contendo autoria, ano de publicação, título e resultados.

Autoria	Título	Resultados
ROBINSON <i>et al.</i> , 2022.	A Community-Based, Multi-Level, Multi-Setting, Multi-Component Intervention to Reduce Weight Gain among Low Socioeconomic Status Latinx	A intervenção intervenção Multinível, Multiconfiguração e Multicomponente (MMM) não reduziu o ganho de IMC versus HE ao longo de 3 anos, mas os efeitos ao longo de 1 e 2 anos neste estudo rigoroso mostram a promessa desta abordagem de intervenção sistêmica para reduzir o ganho de peso e os fatores de risco cardiometabólico

	<p>Children with Overweight or Obesity: The Stanford GOALS Randomized Controlled Trial</p>	<p>em comunidades de baixo nível socioeconômico.</p>
<p>RHEE <i>et al.</i>, 2018.</p>	<p>Provider views on childhood obesity management in primary care settings: a mixed methods analysis</p>	<p>As barreiras para conduzir o controle da obesidade caíram em quatro categorias: nível do provedor/individual (por exemplo, falta de conhecimento e confiança), baseado na prática/nível do sistema (por exemplo, falta de tempo e recursos), nível dos pais (por exemplo, pouca motivação e acompanhamento) e ambiental (por exemplo, falta de acesso a recursos). As soluções centraram-se na implementação de uma abordagem de equipe para o atendimento (com gerentes de caso e técnicos de saúde) e alterações de registros médicos eletrônicos para incluir diretrizes de melhores práticas, maior facilidade de documentação e entrega de folhetos/recursos padronizados. Os resultados da pesquisa revelaram que apenas 23,8% dos provedores queriam conduzir o manejo comportamental da obesidade. O suporte mais solicitado foi a introdução de um educador em saúde no consultório para realizar uma breve intervenção comportamental.</p>

<p>WYSE <i>et al.</i>, 2022.</p>	<p>Evaluating 12 Years of Implementing a Multidisciplinary Specialist Child and Adolescent Obesity Treatment Service: Patient-Level Outcomes</p>	<p>A redução média geral do IMC-SDS em toda a coorte (n = 692) foi de -0,17 (95% CI = -0,20, -0,13; P < 0,001). Idade mais jovem na admissão e maior duração do tratamento foram associados a maior redução do IMC-SDS, mas não houve associação significativa entre alteração no IMC-SDS e qualquer um dos outros parâmetros (escore de privação, tipo de tratamento, sexo, categoria de obesidade na admissão ou presença de comorbidade).</p>
<p>WITTMEIER <i>et al.</i>, 2019.</p>	<p>Access to Multidisciplinary Care for Pediatric Weight Management: Exploring Perspectives of the Health Care Team within Canada and the United States</p>	<p>Dezoito indivíduos de 16 locais participaram (n =8 Canadá, n =8 Estados Unidos). As barreiras de acesso e possíveis soluções estavam relacionadas a: (1) encaminhamento e elegibilidade, (2) listas de espera e capacidade do programa, (3) logística e custos e (4) estigma e viés de peso. As barreiras foram semelhantes entre os sites canadenses e americanos, com exceção das barreiras relacionadas aos custos.</p>
<p>BURTON <i>et al.</i>, 2017.</p>	<p>Interdisciplinary Management of Pediatric Obesity: Lessons Learned in the Midsouth</p>	<p>Este artigo oferece uma visão dos desafios de intervir com um grupo de jovens e suas famílias, muitos com recursos limitados para apoiar mudanças intensivas de comportamento e estilo de vida. Nossas experiências na implementação de uma clínica de controle de peso com</p>

		<p>uma coorte clínica diversificada fornecem orientação para programas emergentes e ímpetus para investigar fatores ambientais e culturais que contribuem para o alto atrito no tratamento da obesidade pediátrica.</p>
<p>NOVICK; WILSON; HARDING., 2019.</p>	<p>Potential solutions for pediatric weight loss programs in the treatment of obesity in rural communities</p>	<p>Programas multidisciplinares de perda de peso pediátrica de atendimento terciário têm uma grande oportunidade de impactar o tratamento da obesidade pediátrica em comunidades rurais, treinando profissionais de cuidados primários rurais, bem como fortalecendo seu compromisso de educar as futuras gerações de médicos sobre o tratamento da obesidade pediátrica por meio de médicos treinamento, incluindo assistente médico, enfermeiro e educação e capacitação de residentes em pediatria e medicina familiar.</p>
<p>FILGUEIRAS; SAWAYA ., 2018.</p>	<p>Intervenção multidisciplinar e motivacional para tratamento de adolescentes obesos brasileiros de baixa renda: estudo piloto</p>	<p>A taxa de desistência do tratamento (9,5%) foi menor do que a verificada em estudos de controle dietético (30–60%). No início, 70% da amostra se encontrava no estágio de comportamento denominado pré-contemplação (sem intenção de mudança) e, ao final, 100% dos adolescentes que permaneceram passaram aos estágios de ação ou manutenção (mudaram o comportamento ou mantiveram a</p>

		<p>mudança por mais de seis meses). Observou-se diminuição média de IMC-para-idade (15%, $p=0,038$) e de gordura visceral (gordura Inicial de $3,67\pm 1,19$ e final de $2,78\pm 0,78$ cm, $p=0,02$). O percentual de massa gorda diminuiu e o de massa magra aumentou, quando comparados os valores médios iniciais e finais ($42\pm 5\%$ e $38\pm 8\%$, $p=0,04$; $58\pm 6\%$ e $61\pm 8\%$, $p=0,03$, respectivamente).</p>
--	--	--

Fonte: elaborado pelos autores, 2023.

A partir dos resultados encontrados para subsidiar as discussões, foram identificados diversos estudos, entretanto, foram elegidos os que mais apresentavam resultados e relevância frente à temática abordada, com isso, foram apontadas diversas dificuldades, mas, que também apresentam importantes estratégias a partir da maioria estudos randomizados, os quais apontaram planejamentos, desenvolvimento de métodos e avanços, em relação ao controle e redução da obesidade infantil, a partir de um trabalho multiprofissional.

Um estudo realizado no Condado em San Diego com profissionais de uma grande rede pediátrica para avaliar o manejo para condução dos casos de obesidade infantil, apresentou diversos fatores que dificultam e que apoiam o manejo eficaz para a redução da obesidade infantil. Entre, os desafios foram reconhecidos como principais: a falta de tempo, a falta de habilidades de comunicação e recursos limitados para conduzir efetivamente esse tratamento dentro da estrutura atual na consulta de puericultura. A partir das dificuldades identificadas, foram elencadas necessidades como aumentar a motivação das famílias para se envolverem no tratamento e identificar recursos de referência locais confiáveis que as famílias possam acessar facilmente, bem como, a necessidade de desenvolver programas eficazes que possam ser desenvolvidos no ambiente da atenção primária ou em outros ambientes comunitários que as

famílias de comunidades carentes possam acessar facilmente. Foram identificadas alterações pertinentes em relação a modificações de apoio à decisão e prontuário eletrônico o qual perceberam que os ajudariam a simplificar o tratamento de pacientes obesos, incluindo notas de progresso padronizadas, folhetos padronizados, links para avaliações de nutrição e atividade física e conjuntos inteligentes para laboratórios, códigos de diagnóstico e encaminhamentos comunitários e de subespecialidades. Diante dessas observações foi sugerido a ideia de implementação de uma abordagem de equipe em que um gerente de atendimento ou técnico de saúde apoie os comportamentos de autogerenciamento do paciente/pais, a oferta de breves intervenções comportamentais e fornecer o gerenciamento de caso. Identificar intervenções eficazes, mas breves, de controle de peso comportamental (como um programa de tratamento de autoajuda guiado que apoia os pacientes enquanto eles fazem mudanças de comportamento personalizadas que se adaptam ao seu estilo de vida e nível de prontidão para mudar) será de grande contribuição para auxiliar a romper os obstáculos no manejo eficaz da obesidade infantil. A partir disso, o modelo de cuidado colaborativo se apresenta como uma alternativa atraente para a entrega de controle de peso no consultório de cuidados primários (RHEE *et al.*, 2018).

Outro estudo com profissionais de uma equipe multiprofissional em saúde direcionados a um serviço de especialização em tratamento da obesidade infantil e de adolescentes apontou uma redução significativa no IMC (Índice de Massa Corporal) em crianças e adolescentes, mas, principalmente em pré-escolar e escolar, e com crianças com mais duração de tempo no tratamento. Entretanto, quanto mais baixa a faixa etária das crianças, melhores foram os resultados, isso possui relação com o tempo de exposição ao estado de obesidade (o que torna o tratamento mais intratável) ou as diferentes abordagens de tratamento usadas para crianças em diferentes estágios de desenvolvimento. Desse modo, os pais podem ter mais sucesso em modificar o ambiente doméstico das crianças mais novas, em comparação com os adolescentes, onde a influência social e dos pares pode ser mais forte (WYSE *et al.*, 2022).

A obesidade infantil possui uma etiologia multifatorial, tendo em vista isso, os serviços de obesidade infantil devem refletir sobre essa complexidade e analisar para além do IMC os resultados, mais também com a incorporação de intervenções multidisciplinares e considerando a relevância dos resultados clínicos sistêmicos (WYSE *et al.*, 2022). Os membros da equipe multidisciplinar do Canadá e Estados Unidos, responsáveis pelos cuidados de saúde e controle de peso, reconheceram o impacto negativo do viés de peso e do estigma relacionado ao acesso aos serviços de saúde (WITTMEIER *et al.*, 2019).

A interseção da obesidade familiar e da desvantagem socioeconômica reflete que a obesidade é uma condição díspar por uma razão e que a intervenção deve ser executada em vários níveis. Em estudo utilizou-se a Clínica de Estilo de Vida Saudável, que buscou concentrar em intervenções individuais e familiares, nos grupos os quais estavam dispostos a mudar. Após oferecer aconselhamento sobre comportamentos de estilo de vida, nos concentramos na aplicação de habilidades enquanto consideramos as barreiras individuais que as famílias enfrentam. Diante o componente de fisiologia do exercício do programa realizado, esse aconselhamento ocorre em nossa sala de ginástica equipada com equipamentos de ginástica, como esteiras, bicicletas ergométricas e pesos livres (BURTON, 2017).

Posto isto, é perceptível que as questões direcionadas a obesidade infantil na atenção básica em saúde, necessita de uma equipe multiprofissional capacitada, a qual possa dar continuidade do cuidado e fortalecer o manejo da obesidade infantil de forma interprofissional e colaborativa. Pois, a causa da obesidade é complexa e multifatorial, a qual necessita de diversas especialidades que contribuam no tratamento. Logo, a maioria das estratégias e estudos que não abarcam a equipe multiprofissional e interdisciplinar em saúde para colaborar nas ações de cuidado e planejamento em relação à obesidade infantil, não possuem grandes adesões.

Muitos estudos que incluíram estratégias de mudança de estilo de vida e atividade física, sem incluir uma abordagem multidisciplinar ou intervenção motivacional sistemática, mostraram taxas entre 30 e 60% de desistência nos

primeiros seis meses de tratamento. Um estudo piloto fornece evidências iniciais de que uma intervenção motivacional e multidisciplinar pode ser eficaz para gerar mudança de estilo de vida, acompanhada de melhoria do perfil antropométrico e de composição corporal (FIGUEIRAS; SAWAYA, 2018).

Além das estratégias já mencionadas, a educação em saúde também possui uma grande influência quando realizada de forma contínua e associada a outro método, pois, as ações de educação em saúde isoladamente, não apresentam tantos resultados positivos. A partir do estudo randomizado e controlado Stanford GOALS, foi identificada diversas melhoras nos quadros de obesidade infantil quando realizada a estratégia de intervenção multinível, multiconfiguração e multicomponente (MMM). Ao longo de três anos, a porcentagem de energia diária consumida ao assistir a telas, jantares com televisão, e a porcentagem de gordura da dieta das crianças reduziu mais no grupo que recebeu a intervenção MMM. A intervenção MMM foi fundamentada na teoria cognitiva social, enfatizando as influências recíprocas, interdependentes e triádicas de fatores pessoais, comportamentais e ambientais na mudança de comportamento, foi multinível, multiconfiguração e multicomponente, culturalmente adaptada e projetada por meio da pesquisa formativa substancial e contribuição da comunidade, incluiu vários componentes previamente demonstrados para reduzir o ganho de peso ou peso por conta própria (ROBINSON *et al.*, 2021).

Os programas de perda de peso pediátrica multidisciplinares e de atendimento terciário têm uma grande oportunidade de impactar o tratamento da obesidade pediátrica em comunidades rurais e têm grande potencial para reduzir as disparidades de saúde em populações rurais, treinando prestadores de cuidados primários rurais através do fornecimento de material educacional ao paciente, bem como telessaúde, comunicação, conferência telefônica e webinars. As intervenções de telemedicina são frequentemente usadas para fornecer cuidados especializados remotamente para pacientes que vivem em áreas rurais. Vários estudos mostram que a telessaúde tem sido uma ferramenta de sucesso usada nas áreas de dermatologia, psiquiatria, cardiologia e medicina da obesidade pediátrica, e pacientes pediátricos em comunidades rurais relataram

uma experiência positiva com televisitais, comparável ou superior a visitas pessoais (NOVICK; WILSON; HARDING, 2019).

A interseção da obesidade familiar e da desvantagem socioeconômica nos lembra que a obesidade é uma condição díspar por uma razão e que a intervenção deve ocorrer em vários níveis. Até o momento, o HLC concentrou-se principalmente em intervenções individuais e familiares. Tentamos atender pacientes e famílias onde eles estão em termos de prontidão para mudar. Depois de fornecer aconselhamento sobre comportamentos de estilo de vida, nos concentramos na aplicação de habilidades enquanto consideramos as barreiras individuais que as famílias enfrentam. No componente de fisiologia do exercício de nosso programa, por exemplo, o aconselhamento ocorre em nossa sala de ginástica equipada com equipamentos de ginástica, como esteiras, bicicletas ergométricas e pesos livres (BURTON, 2017).

A presente pesquisa de revisão integrativa permitiu a identificação de diversos estudos em relação às estratégias da equipe multiprofissional de saúde para a redução da obesidade infantil, os quais apontaram várias atividades aplicadas de forma interprofissional e intersetorial para que assim, apresenta-se resultados positivos, a maioria dos estudos apontam experiências e desenvolvimento dessas ações no exterior, o que pode acrescentar para as estratégias brasileiras, na busca da redução da obesidade infantil. Entretanto, mais estudos necessitam para a qualidade de melhores ações e eficácia.

4.CONCLUSÃO

Dessa forma, a problemática da obesidade é resultado de uma gama de fatores determinantes, os quais caracterizam a doença como complexa. Diante tamanha complexidade foi apontada diversas estratégias que buscam efetivar as ações para a redução da obesidade infantil. Posto isto, também foi apontado a necessidade de equipe especializada para trabalhar a obesidade infantil, para que assim, possam aplicar intervenções multiprofissionais que busquem a favorecer uma assistência holística e eficaz para a redução da obesidade infantil, considerando que, os fatores envolvidos na obesidade correspondem a

socioeconômicos, culturais, individuais e familiares. No entanto, ainda é muito necessário o desenvolvimento de estratégias mais amplas e complexas, para que possam trabalhar com todos os fatores envolvidos, porém, mais estudos são necessários para acrescentar nessas estratégias multiprofissionais.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, S. R. et al. O estudo de caso como método de pesquisa em enfermagem: uma revisão integrativa. **Texto & Contexto**. v. 24, n. 4, 2017.

BURTON, E.T., et al. Interdisciplinary Management of Pediatric Obesity: Lessons Learned in the Midsouth. **Clinical Pediatrics**. 2017.

FIGUEIRAS, A.R; SAWAYA, A.L. Intervenção multidisciplinar e motivacional para tratamento de adolescentes obesos brasileiros de baixa renda: estudo piloto. **Universidade Federal de São Paulo**. São Paulo, 2018.

KARTIOSUO, N. et al. Predicting overweight and obesity in young adulthood from childhood body-mass index: comparison of cutoffs derived from longitudinal and cross-sectional data. **The Lancet Child & Adolescent Health**. v. 3, n. 11, p. 795-802, 2019.

MENDES, K.D.S., et al. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. **Texto e Contexto Enfermagem**. v. 17, n. 4, p. 758- 764, 2008.

MURRAY, C. J. L. et al. Global burden of 87 risk factors in 204 countries and territories, 1990–2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. **The Lancet**. v. 396, n. 10258, p. 1223-1249, 2020.

NILSON, E. A. F. et al. Custos atribuíveis à obesidade, hipertensão e diabetes no Sistema Único de Saúde, Brasil, 2018. **Revista Panamericana de Saúde Pública**. v. 10, n. 44, p. e32, 2019.

NOVICK, M.B; WILSON, C.T; HARDING, W. Potential solutions for pediatric weight loss programs in the treatment of obesity in rural communities. Practice and public health policies. V. 9, p. 460–467. 2019.

OUZZANI, M., et al. Rayyan-a web and mobile app for systematic reviews. **Syst. Revis.** v. 5, n. 1, 2010.

RHEE, K.E., et al. Provider views on childhood obesity management in primary care settings: a mixed methods analysis. **BMC Health Services Research.** 2018.

ROBINSON, T.N.,et al. A Community-Based, Multi-Level, Multi-Setting, Multi-Component Intervention to Reduce Weight Gain among Low Socioeconomic Status Latinx Children with Overweight or Obesity: The Stanford GOALS Randomized Controlled Trial. **Lancet Diabetes Endocrinol.** V. 9, n. 6, p.336–349, 2021.

SMITH, J. D. et al. A developmental cascade perspective of paediatric obesity: a conceptual model and scoping review. **Health Psychology Review.** v. 12, n. 3, p. 271-293, 2018.

SOUSA, L. M. et al., Metodologia de revisão integrativa da literatura em enfermagem. **Rev. investigação em enfer.** p. 17-26, 2017.

SOUZA, M. T. et al. Revisão integrativa: o que é e como fazer? **Einstein.** v. 8, n. 1, p. 102- 106, 2010.

SWINBURN, B. A. et al. The Global Syndemic of Obesity, Undernutrition, and Climate Change: The Lancet Commission report. **The Lancet.** v. 393, n. 10173, p. 791-846, 2019.

WITTMEIER, K., et al. Access to Multidisciplinary Care for Pediatric Weight Management: Exploring Perspectives of the Health Care Team within Canada and the United States. **Childhood Obesity.** v. 15. 2019.

WYSE, C., et al. Evaluating 12 Years of Implementing a Multidisciplinary Specialist Child and Adolescent Obesity Treatment Service: Patient-Level Outcomes. **Front Nutr.** 2022.

¹Acadêmica de Medicina pela Uniceplac. E-mail:oliveirarenata2208@gmail.com.
Brasília-DF.

²Acadêmica de Enfermagem pela Universidade Federal de Campina Grande,
Cuité-PB. E-mail: marialeticia20151@hotmail.com. Cuité- PB.

³Acadêmica de Enfermagem pela Universidade Federal de Campina Grande. E-
mail: eduarda.wanderley@outlook.com. Cuité- PB.

⁴Mestranda do Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva da Universidade
Federal da Paraíba, E-mail: apms@academico.ufpb.br. João Pessoa-PB.

⁵Enfermeira pela Universidade Federal de Campina Grande. E-mail:
lindinezpereira09@gmail.com. Cuité-PB.

⁶Acadêmico de Medicina pelo Centro Universitário Tiradentes. E-mail:
francisco.rnascimento@souunit.com.br

⁷Farmacêutico pela Universidade Federal de Campina Grande. E-mail:
othon1000@hotmail.com. Cuité-PB.

⁸Residente Farmacêutico do Programa de Residência Multiprofissional em
Saúde da Criança pela Escola de Saúde Pública da Paraíba. E-mail:
evandrorogeriодasilva06@gmail.com

⁹Enfermeira Residente do Programa Multiprofissional em Saúde da Criança pela
Escola de Saúde Pública da Paraíba (ESP-PB). E-mail: allanapetrucia@gmail.com.
João Pessoa-PB.

¹⁰Acadêmica de Enfermagem pela Universidade Federal de Campina Grande. E-
mail: janainamacedolopes@gmail.com. Cuité-PB.

¹¹Acadêmico de Medicina pela Uniceplac. E-mail: medtannus@gmail.com

¹²Acadêmico de Medicina pela Uniceplac. E-mail: natanalvesg1@gmail.com.
Brasília-DF.

¹³Farmacêutico pela Universidade Federal de Campina Grande. E-mail:
andersonruan45@gmail.com

¹⁴Acadêmica de Enfermagem pela Universidade Federal de Campina Grande. E-
mail: yorranekelly11@gmail.com

¹⁵Acadêmico de Enfermagem pela Universidade Federal de Campina Grande. E-mail: azevedomarcelo947@gmail.com. Cuité-PB.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil